

பெண் தெய்வ வழிபாட்டு நோக்கில் பத்திரகாளி

மு. சுமிதா

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

முன்னுரை

மனிதனின் நம்பிக்கைகள் பல வகைப்பட்டது. அதிலும் இறை நம்பிக்கை என்பது நன்மை தீமைகள், நன்றி உணர்வு தீயசக்திகள் மற்றும் இயற்கையின் சீற்றங்கள் குறித்த அதிகப்பட்ச சிந்தனையால் விளைந்ததாகும். சங்க இலக்கியங்களில் நிலங்களின் அடிப்படையில் தெய்வங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு மக்களால் வணங்கப்பட்டன. ஆனால் ஆதிகால மனிதனின் இறை நம்பிக்கையானது தற்போதைய நடைமுறைக்கு எதிரானது. ஐம்பெரும் பூதங்களையே அவன் வணங்கினான். இதனை தொல்காப்பியமும் “நிலம், தீ, நீர், வளி விசும்பொடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகமாதலின்” (தொல்.மரபு.635) என இயம்புகிறது. அதுமட்டுமின்றி மனிதன், மண், மரம், விலங்குகள், தாவரங்களையும் வழிபாட்டின் ஒரு அங்கமாக்கினான். வேப்பமரம், அரசமரம் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும். இந்நிலையில் நாட்டுப்புற மக்களால் வணங்கப்படும் சிறு, பெரு தெய்வங்களில் பத்திரகாளி எனும் பெண் தெய்வ வழிபாடு என்பது பரவலாக நாடு முழுவதும் காணப்படுகின்றது. காளி எனும் பத்திரகாளியை பெண்மையின் மாற்றுசக்திவடிவம் என்றே இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. பெண்மை மென்மையானது என இலக்கியங்களில் கூறப்படும் பதத்தின் பொருளுக்கு எதிரான குணங்களைக் கொண்டு ஆளுமையும், திறனும் கொண்ட பிரம்மாண்ட வடிவமாகக் காட்டில் வசிப்பவளாகவும் பத்திரகாளி ஏன் சித்தரிக்கப்படுகிறாள் என்பதையும், பத்திரகாளியின் வரலாற்றையும் வழிபாட்டுக்கான காரணத்தையும் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

பத்திரகாளி எனும் பதம் - விளக்கம்

பத்திரகாளி பார்வதியின் அம்சமாகிய ஒரு தேவி என தமிழ் மொழி அகராதி கூறுகிறது (பக்.961). பத்திராங்கி - எனும் சொல்லுக்கு சுரதையின் பெண். மரங்களையும் கொடிகளையும் பெற்றவள் என்று அபிதான சிந்தாமணி பொருள் கூறுகிறது (பக்.1245). காளியை “கொற்றவை” என சிலப்பதிகாரம் வருணிக்கிறது. கிராமினி, கிராம தேவதை, கங்காளி என்றும் கிராமப்புற மக்கள் வழங்குகின்றனர்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232871>

தெய்வங்களின் தோற்றமும் இலக்கியமும்

பொதுவாக மக்களால் வணங்கப்படும் அனைத்து வடிவான தெய்வங்களும் தோற்றம் பெற சில அடிப்படைக் காரணங்களாக நால்வகை நிலங்களான குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகியவை அமைந்தன. நிலமும், பொழுதும் வகைப்படுத்தி அதற்குரிய தெய்வங்களையும் வகைப்படுத்தினர்.

“மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகும்”

(தொல்.பொருள் அகத்.நூற்.5)

“கொற்றவை நிலையும் அகத்தினைப் புறனே”

(மேலது.நூற்.9)

மேற்கண்ட நூற்பாவில் “கொற்றவை” எனும் காளியை தொல்காப்பியர் சுட்டிக் காட்டுகிறார். மேலும் மனிதன் தெய்வங்களை சத்துவம், தாமசம், இராட்சசம் ஆகிய மூன்று குணங்களின் அடிப்படையிலும் மூன்று தொழில்களாகிய காத்தல், படைத்தல், அழித்தல் இவற்றின் அடிப்படையிலும் வகுத்தளித்தான். இவற்றில் அழித்தல் குணம் கொண்ட தெய்வமே பத்திரகாளி எனப்பட்டார்.

சிறுதெய்வ - பெருதெய்வ வழிபாடு

நாட்டுப்புற சிறுதெய்வங்கள் மக்களால் பலவாறு வணங்கப்படுகின்றன. இதில், பெண், ஆண் என இருநிலையிலும் தெய்வங்கள் காணப்படுகிறது. “கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்” எனும் பழமொழிக்கேற்ப கிராமங்கள் ஊர்கள் தோறும் கோவில்கள் பல்கிப் பெருகின. சிறுதெய்வ வழிபாடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களால் வணங்கப் பட்டது. பெருதெய்வ வழிபாடு என்பது சிறுதெய்வ வழிபாட்டின் வளர்ந்த நிலையே எனும் கருத்து வழக்கில் உள்ளது. சிறுதெய்வங்களுக்குப் பலியிடுவர். பெருதெய்வங்கள் இதனை மறுக்கின்றன. மக்களின் விருப்பப்படி வணங்கப்பட்டவை சிறுதெய்வங்கள் ஆகும். பெருந்தெய்வ வழிபாடு என்பது நான்கு வேதங்கள் மற்றும் ஆகம விதிகளின்படி வழிபடப்பட்டது.

இவற்றில் சிறுதெய்வ வழிபாடே தமிழ்ச் சமூகத்தில் அதிகம் காணப்பட்டது. நடுகல் வழிபாட்டின் எச்சமாக, போர் வீரர்களின் வணங்குதல், முன்னோரை வணங்குதலில் தொடங்குகிறது. பின் சிறுதெய்வ வழிபாடுகள் மெல்ல பெருந்தெய்வக் கோவில்களில் நாளடைவில் இடம்பெறத் தொடங்கின. கி.பி. 11ஆம் நூற்றாண்டின் முதலாம் ராஜேந்திரனின் எண்ணாயிரம் கல்வெட்டு முதன்முதலாக அம்மனுக்கு தனிக்கோவில் இருப்பதைப் பற்றி கூறுகிறது. சிறுதெய்வ வழிபாடு என்பது பாமர மக்களிடையே இருந்த இயற்கை நோய்கள், மீதான அச்சத்தின் விளைவாகவும் தோன்றி இருக்கலாம். இயற்கையால் ஏற்படும் மழையின்மை, அழிவுகள் போன்றவை சிறு தெய்வங்களுக்குப் பலியிட்டு வணங்கினால் நீங்கிவிடும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாக இருந்துள்ளது.

மனித நம்பிக்கையில் முன்னோர் வழிபாடு

முன்னோர் வழிபாடு என்பது பழங்காலத்தில் வாழ்வின் முக்கிய அங்கமாக மக்களால் பார்க்கப்பட்டது. இறந்து போன உறவுகளின் ஆன்மாவினை வழிபடுவதே முன்னோர் வழிபாடு எனப்பட்டது. உலகம் முழுவதும் இந்நம்பிக்கை மக்களிடையே இருந்ததாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இறந்தவர்களின் மீது இருந்த அச்சம், மரியாதை காரணமாக இவ்வழிபாடு தோன்றியது எனலாம். இறந்தவரைப் போற்றி வணங்காவிட்டால் அவர்கள் நம்மை தொல்லை செய்வர் என நம்பியதன் விளைவாகும். இவ்வகையான வழிபாட்டு முறையே “குலதெய்வங்களாக” மாறியதும் உண்டு. மூதாதையரை குடும்ப தெய்வமாக கருதி வணங்குவர். இதன் வளர்ச்சி குடும்ப தெய்வங்களைக் குலதெய்வமாக பின் ஊர் தெய்வமாக மாற்றியது, என்பது அறிஞர்களின் கூற்றாகும். இதற்குச் சான்றாக மதுரை மாவட்டத்தில் “சீலைக்காரி”, “தோட்டுக்காரி” போன்ற பெண் தெய்வங்கள்,

நாடார், பறையர், பள்ளர், கள்ளர் போன்ற இனத்தவரால் இன்றளவும் வணங்கப்படுவதைக் கூறலாம்.

ஆய்வு வரலாற்றில் முன்னோர் வழிபாடு

“சமூகவியல் விதிமுறைகள்” எனும் நூலில் 1877-ல் ஹெர்பெர்ட் ஸ்பென்சர் (H. Spencer) அனைத்துச் சமயத்திற்கும் ஆணிவேராக விளங்குவது முன்னோர் வழிபாடு என்ற கருத்தினை முன் வைக்கிறார். இதன்படி வீர வழிபாடு முன்னோர் வழிபாட்டைச் சேர்ந்தது என்ற கருத்தினை முன் வைத்தார். அனைத்து தெய்வங்களும் இதன் அடிப்படையில் தோன்றியவை. அவர் காலத்தில் அனைத்துச் சமயங்களும் ஒரே மூலத்திலிருந்து தோன்றியவை என நம்பப்பட்டது.”¹ மேலும் “சிக்மண்ட் பிராய்டு” மற்றும் “ஆர்தர் உல்ஃப்” ஆகியோர் தெய்வங்கள் ஆவிகள் இடையேயான நம்பிக்கைகளை ஆய்வில் விளக்கிக்கூறுகின்றனர். முன்னோர் அல்லது மூத்தோர் வழிபாடு என்பது தமிழ் பண்பாட்டில் மட்டுமின்றி கண்டங்களை தாண்டியும் சீனா, ஆப்பிரிக்கா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிலும் அதிகம் காணப்பட்டது. பல்வேறு ஆய்வுகள் இன்றளவும் நடந்தவண்ணம் உள்ளது.

பெண் தெய்வ (அ) தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டு நம்பிக்கைகள்

மனித வரலாற்றில் தாய்த்தெய்வ வழிபாடு என்பது உலகில் பல பகுதியில் வாழும் மக்களாலும் காணப்படுகிறது. உணவுப் பொருள் மற்றும் பயிர்த்தொழில் செய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்து பெண் மதிப்பு மிக்கவளாக, தாய்மை உணர்வின் காரணமாக, தெய்வ நிலையில் வைத்து வழிபடப் பட்டிருக்கிறாள். பெண் வளமை, வீரம், ஆளுமை, வெற்றி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், மாரி, காளி எனும் பெயர்களில் தெய்வங்கள்

வணங்கப்படுகின்றனர். முன்னோர் வழி பாட்டின், ஒரு அங்கமாக இதனைக் கொள்ளலாம்.

“ஆரம்ப காலத்தில் நிறைவேறாத ஆசையுடன் இறந்த பெண்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் போன்றோருக்கு நினைவுச் சின்னங்கள் எழுப்பி வழிபட்டதன் வழி விழைந்தே இவ்வழிபாடு. கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கிராமப்புற எல்லையில் சுமைதாங்கி கல் வைத்து வணங்குவது. நாட்டுப்புற மக்களிடையே வழக்கமாக இன்றளவும் காணமுடிகிறது. மேலும் மரத்தடியில் நிற்கும் பெண் தெய்வங்களை கி.பி.2ம் நூற்றாண்டிலேயே காணலாம். இத்தகைய நடுக்கல் மரவழிபாடே பிற்காலத்தில் சிறுதெய்வ வழிபாடாக மலர்ந்தது.”² இலக்கியங்களில் குறிப்பாகச் சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் இறந்தபின்பு கண்ணகி கற்புமாறா தெய்வமாகக் காளி தெய்வமாகினாள் என்றும் சேரமன்னன் அவளுக்கு கோவில் எழுப்பினான் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பூம் புகாரில் கண்ணகி கோவில் மக்களால் வணங்கப்படுகிறது. திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில், கன்னியாகுமரி, திருச்செந்தூர் போன்ற ஊர்களில் அதிக அளவிலும், கொங்கு நாட்டின் சில பகுதிகளிலும், சீலைக்காரி, தோட்டுக்காரி, இசக்கியம்மன், அழகுநாச்சி போன்ற பெயர்களில் இத்தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டினை அம்மன், காளியம்மன் எனும் பெயர்களில் வணங்குவதைக் காணமுடிகிறது. மேலும் சிந்துவெளி நாகரீக நகரமான மொகஞ்ச தாரேவில் தாய்த்தெய்வ வழிபாடு இருந்த தற்கால ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தெய்வங்கள் பற்றிய கதைகள்

தெய்வங்களின் பிறப்பு, அவதாரம் மற்றும் அதன் தேவைகளைப் பற்றிய கதைகள் தெய்வக் கதைகள் எனலாம்.

மனிதரைப் போலவே தெய்வங்களும் கதையில் இடம்பெருமாறு அமைப்பதே தெய்வக் கதைகள் எனக் கூறப்படுகிறது. இங்கே “கண்ணுக்குப் புலப்படாத உருவம் கண்முன் தோன்றுவது போலவும், போரிடுவது போலவும், ஆறுதல் அளிப்பது போலவும் கதை சொல்லப்படும். தெய்வமும் மனிதமும் பிரிக்கமுடியாத பங்காளிகள் என அறியமுடிகிறது. நன்மை தீமைகளை மனிதனுக்கு எடுத்துச் சொல்வது போலவும் அதர்மம் செய்தால் தண்டனை கட்டாயம் உண்டென்பதும் தெய்வக் கதைகளில் காணும் பண்பாகும்.”³ இதுபோன்ற கதையால் உருவாக்கப்பட்ட பெண் தெய்வமே பத்திரகாளி எனும் நாட்டார் தெய்வமாகும்.

பத்திரகாளியின் தோற்றத் தொன்மக்கதை

நாட்டுப்புற மக்களால் காளியாத்தாள், மாகாளி, பத்திரகாளி எனும் பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படும் காளி தெய்வத்திற்கு மிகவும் பழமையான தோற்றக் கதைகள் மக்களிடையே கூறப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் காளி தெய்வத்தின் கதைகள் வில்லுப்பாட்டாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாடப்படுகின்றன. ஏழு கடலுக்கும் அப்பால் மணிநகர் புறத்தில் நாகராசனும் நாககன்னிகையும் பல நாட்கள் பிள்ளையின்றி தவிக்க சிவனின் அருளால் நாகக்கன்னி எட்டு முட்டை இடுகிறாள். எட்டு முட்டையிலிருந்து எட்டு பெண் பிள்ளைகள் பிறந்தனர். முதல் முட்டையில் ஈஸ்வரியும், இரண்டாவதில் பேச்சியும், மூன்றாவதில் முப்புடாரியும், நான்காவதில் உச்சிமாகாளியும், ஐந்தாவது முட்டையில் அங்காளம்மனும், ஆறாவதிலிருந்து அழகம்மையும், ஏழாவதிலிருந்து பத்திரகாளியும், எட்டாவது முட்டையில் மாரியம்மனும் பிறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. எட்டு பெண் தெய்வங்களும் அட்டகாளி என்றும்

அழைக்கப்பட்டனர். இதில் காளியும், மாரியும் மக்களை நோய் நொடியிலிருந்தும் அதர்மத்திலிருந்தும் காக்கும் தெய்வம் என்று மக்களால் நம்பப்பட்டது.

காளி பற்றிய புனைகதைகள்

கதை - 1

பத்திரகாளி எனும் பெண் தெய்வத்திற்கு பல்வேறு புனைக்கதைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அது குறித்து அடுத்து காண்போம்.

“சண்டன், சண்டத்தியின் ஏழு மக்களும் சிவனிடம் வரம் வாங்கி திரும்பும்போது பார்வதியை அவமதித்ததனர். மேலும் வரத்தின் வலிமையால் தேவர்களைச் சிறைபிடித்து துன்புறுத்தினர். இந்நிலையில் தேவர்கள் பாற்கடலினை கடையும் போது இறுதியாக நஞ்சு தோன்றியது. சிவன் நஞ்சை உண்ண முற்பட்டார். அப்போது கன்னத்திலிருந்து பத்திரகாளி தோன்றினாள். அவளை பார்வதி தாலாட்டி வளர்த்து வந்தாள். சிவன் பத்திரகாளியை அழைத்து நீ புட்டாபரம் சென்று என்றென்றும் ஆண்டு வருவாயென அனுப்பி வைத்தார். பத்திரகாளியும் அங்கே கோட்டை அமைத்து வீட்டிலிருந்தாள்.”⁴ தாருதனை போரிட்டு வென்று உதிரம் குடித்தாள். இக்கதையானது நாடார் குலத்தவரின் வரலாற்று “வலங்கை மாலை” எனும் நூலிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.

கதை - 2

“காளி என்னும் பெண் நூல்நூற்று பிழைத்து வந்தாள். காளிக்கு போது மான வருமானம் இல்லாமல் போனது. அவளிடம் நூல் வாங்கியவர்கள் பணம் கொடுக்கவில்லை. தனக்கு திருமணமாகாமல் வயதாகிப் போனதால் வாழ பிடிக்காமல் பூமியை இரண்டாகப் பிளந்து உடல் மூழ்கி தலை மட்டும் வெளியில் தெரியுமாறு இருந்தது வேட்டைக்குச் சென்ற தன்சகோதரர்கள் திரும்பி வந்தபோது யார், யார் பணம்

தரவேண்டும் எனக் கூறிவிட்டு இறந்தாள்”⁵ என்று ஒரு கதை உள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை பிலாத்து எனும் ஊரில் இப்பெண்ணிற்கு கோவில் எழுப்பி காளியாத்தாள் என்று வணங்கப்படுகிறாள் என்று அறியமுடிகிறது.

கதை - 3

புராணங்களில் காளிதெய்வம் தட்சயக அழிவின்போது இறைவியின் சினத்திலிருந்து பிறந்து யாகத்தை அழித்ததாகக் கந்தபுராணம் கூறுகிறது. “தேவர்களை சிறை கொண்ட சும்ப, நிசம்பர்களை அழிக்க பார்வதியிடம் தேவர்கள் வழி கட்டு நின்றதால், தேவர்களின் நிலைகண்டு இரங்கிய தேவி சும்ப நிசம்பர்களை அழிக்க தன் உடலிலிருந்து ஒரு சக்தியை தோற்றுவித்தாள். பராசக்தியின் உடலில் இருந்து தோன்றியதாக கௌசிகை என்றும், கருமை நிறத்தோடு பார்க்க அஞ்சும் கோலத்தில் விளங்கியதால் “பத்திரகாளி” என்றும் அழைக்கப்பட்டாள்”⁶ என்று வாழ்வியல் களஞ்சியம் கூறுகிறது. இவ்வாறு பத்திரகாளியின் தோற்றத் தொன்மக் கதைகள் பலவாறு மக்களிடையே கூறப்படுகின்றன.

பத்திரகாளியின் உருவ அமைப்பு

தெய்வங்களுக்கு கூறப்படும் தன்மைகளில் இராட்சச குணம்கொண்ட அழிக்கும் தெய்வமாகக் காளி காட்டப்படுவதால் பத்திரகாளியின் உருவ அமைப்பு என்பது மக்கள் பார்த்தவுடன் அஞ்சி நடுங்கும் வண்ணமே அமைந்துள்ளது. மகிஷாசுரமர்த்தினி என்றும் கொற்றவை என்றும், மாகாளி, காளாஸ்திரி எனும் பல பெயர்களாலும் காளி வழிபடப்படும் நிலையை காணமுடிகிறது. மேலும் தொடக்கக் காலத்தில் தாய்தெய்வங்கள் பெரியவயிறும், முலைகளும் கொண்டவையாகச் சுடுமண் உருவங்களாக மோடி, முண்டி என வழங்கப்பட்டன. பிற்கால சோழர்

காலத்தில் “நிதம்பகூதனி” தோன்றினாள். கொற்றவை எனும் தெய்வம் முற்றிலும் போர் குணம் கொண்டு ஆவேசமான உருவம் கொண்டு எட்டு கைகள், நீண்ட கோரை பற்கள், தலைமுடி சுடர் வடிவுடனும் கோபம் கொண்ட பெரிய கண்கள், காலால் அசுரனை மிதித்தபடி, மழு, சூலம், வாள் போன்ற ஆயுதங்களை கைகளில் ஏந்திய படியும் காணப்படுகின்றன. மேலும் பெரும்பாலும் மகிழ்விருக்கை காலத்திலும் சிங்கத்தின் மேல் அமர்ந்தவாறும், சங்கு சக்கரம், கொடி அலகை, படை சூலம் போன்றவற்றுடன் கொற்றவை இருக்கிறாள்.

காளியின் ஆளுமை மற்றும் போர்த்திறம்

நாட்டுப்புறக் கதைப்பாடல்களிலும், வில்லுப் பாடல்களிலும் தெய்வங்களின் பண்புகளும், திறமும் பலவாறு சித்தரிக்கப்படுகின்றன. ஆண் தெய்வங்களில் ஐய்யனார், முனியப்பன், கருப்பன் போன்ற தெய்வங்கள் காவல்காரத் தெய்வங்கள் என்றும் கம்பீரமும் தைரியமும் கொண்ட தெய்வமாகக் காட்டப்படுவதுண்டு. ஆனால் பெண் தெய்வத்தின் பண்பும் ஆளுமையும் ஒரு ஆண்தெய்வத்தையேமிஞ்சும் அளவுக்கு பத்திரகாளிக்கு கூறப்படுகின்றது. ஆணினை அடக்கியாளும் பண்பு குறிப்பாகப் பார்க்க வேண்டிய ஒன்றாகும். ஒரு ஆணால் அவமதிக்கப்படும், பெண் சமூகத்தில் அல்லது குடும்பத்தில் ஒரு கட்டத்தில் வெடித்து சிதறி தன் உணர்வுகளை கோபத்துடனும் ஆவேசத்துடனும் வெளிப்படுத்துவது என்பது அதுவரை பெண்ணுக்கே உரிய குணங்களில் இருந்து அவளை வேறு படுத்திக் காட்டுகிறது. இந்நிலையில் ஒரு நீதி கேட்டல் அங்கு நடைபெறுகிறது. தண்டனையும் வழங்கப்படுவதாக ஒரு பெண் தெய்வத்தைக் காட்டுவது என்பது மக்களின் மனஉணர்வின் வெளிப்பாடே ஆகும். அத்துமீறல்களைத் தடுக்கவும்

அறம் காக்கவும் ஒரு தெய்வம் அதே பண்புகளுடன் தேவை என்பதால், பலி கேட்டு, ரத்தம் குடித்து தண்டிக்கும் என மக்களிடையே கதைகள் வழியாகக் கூறப்பட்டது.

கொற்றவை எனும் பெயர்

கொற்றம் என்றால் வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியைத் தரும் தெய்வமாதலின் கொற்றவை எனப் பட்டாள். சிலப்பதிகாரத்திலும் காளியை கொற்றவை என்னும் ஆடல் கண்டருளிய அணங்கு என்றும் கூறுகிறது. தாருதனின் (சும்பன்) தலையை வெட்டி அவன் குருதி குடித்த காளி கோபம் தனியாமல் இருந்தாள். இருந்த காளியுடன் சிவன் திருவாலங்காட்டில் நடனமாடி தோற் கடித்து பின் கோபம் தணித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்பு அவளை எல்லை காக்கும் தெய்வமாக மாற்றினார். மேலும் இளங்கோவடிகள் கொற்றவை வேறு, காளி வேறு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். துர்க்கை கண்ணகியாகப் பிறந்தாள் என சிலப்பதிகார உரையாசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார். பிற்காலத்தில் கண்ணகியை காளியின் வடிவமாகக் கருதினர். காட்டில் வசிக்கும் பெண் தெய்வமாகப் பத்திரகாளி காட்டப் படுவதின் நோக்கம் போர்த்திறம் கொண்டவள் என்றும் தீயவை அழிப்பவள் என்றும் மக்களால் நம்பப்பட்டு உருவாக்கத் தின் நோக்கம் நிறைவேறியது எனலாம்.

தென் தமிழகத்தில் பத்திரகாளியை வழிபடும் மக்கள்

தென் தமிழகத்தில் குறிப்பாகத் திருநெல்வேலி, குமரி மற்றும் கேரளப் பகுதிகளை ஒட்டி நாடார் இனமக்களின் இன, குலதெய்வமாக பத்திரகாளி திகழ்கிறாள். “வடக்குத்தி நாடார்கள், தெட்சணமாற நாடார்கள் எனும் இருவகையினரும் தாமிருக்கும் ஊரில் கோவில் வைத்து

வழிபடுகின்றனர். மேலும் தூத்துக்குடி, கடையநல்லூர், அருங்குளம், கரிசல்குளம், காண்சாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கோவில் கட்டி நாடாரின மக்கள் வழிபடுகின்றனர். இவ்வூர்களில் கோவில் கொடை திருவிழாக்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். “300 ஆண்டுகளுக்கு முன் கோவில்பட்டி நாடார் உறவின் முறையை சேர்ந்த வெளிகண்ட நாடார் சிங்கவாகனம் செய்து அதனைச் சிவனணைந்தாபுரத்தில் உள்ள பத்திர காளிக்குக் கொண்டுப்போய் கொடுக்க நினைத்தார். அப்போது (காளி) அம்மன் கனவில் தோன்றி நான் கோவில் பட்டியில் வசிக்கப் போகிறேன் எனக் கூறியதால் அங்கு கோவில் எழுப்பப்பட்டு கோவில்பட்டி நாடார்கள் தீச்சட்டி எடுத்து வழிபடுகின்றனர். மேலும் நாகலாபுரத்தில் உள்ள வடகாசிம்மன், உத்தரகாளியம்மன், சப்பரகாளியம்மன் போன்ற காளி வகை அம்மன் கோவில்களுக்கு நாடார்கள் பூசாரியாக இருந்து பூசைகள் திருவிழாக்கள் செய்து வருகின்றனர். இக்கோயிலுக்கு தேரோட்டமும் உண்டு”⁷ என்று சு.சண்முகசுந்தரம் கூறுகிறார்.

காளியம்மனை நாடார்கள் தவிர மறவர்கள், இடையர்கள், வேளாளர்களும் வழிபடுகின்றனர். கலிங்கத்துப்பரணியில் மறவர்கள் தம் தலையை வெட்டி காளிக்குப் பலியிட்டனர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் நீட்சியாக திருநெல்வேலி மாவட்ட காளியம்மன் கோவிலில் இன்றும் கை களைக் கீறி இரத்த பலி செலுத்துவதை இன்றும் காணலாம்.

வழிபாடும் பலியிடலும்

தெய்வ வழிபாடு என்பது பொது வழிபாடு சிறப்பு வழிபாடு என இரு வகைப்படும். காளி தெய்வத்திற்கு இருவகை வழிபாடும் உண்டு. பொதுவாக காளியை மக்கள் காணிக்கை இட்டு வணங்குவர். மேலும் காளிக்கு தேங்காய் பூ, பழம்,

ஊதுபத்திகள் கொண்டும் வணங்குவதும் காணப்படுகிறது. காளி தெய்வத்திற்கு வருடா வருடம் திருவிழாக்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. 10 நாட்கள் முதல் 12 நாட்கள் வரையிலும் திருநெல்வேலி, குமரி, திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வசிக்கும், நாடாரின மக்கள் விழாக்கள் எடுப்பதுண்டு. முதல் நாள் விழா இடுவதில் தொடங்கி நிறைவு நாளில் தேர் இழுத்து வீதி உலா கொண்டு சென்று மிகவும் சிறப்பான முறையில் காளிவழிபாட்டினை மேற்கொள்கின்றனர். மக்கள் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப, ஆடு, கோழி, பன்றி என முப்பலியும் இடுகின்றனர். சங்ககாலத்தில் “நரபலிகள்” கொடுக்கப்பட்டதாகக் குறிப்புகள் உண்டு. கலிங்கத்துப் பரணியில் தலை தவிர அனைத்து உறுப்புகளும் அரிந்து குருதியை காணிக்கை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. நவகண்டம் கொடுக்கும் வழக்கம் கொற்றவைக்கு இருந்துள்ளது. தீ மிதித்தல், மொட்டை அடித்தல் என்ற நிலையிலும் வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன.

முடிவுரை

பத்திரகாளி வழிபாடு என்பது இந்தியாவில் புகழ்பெற்று விளங்கும் ஒன்றாகும். வட இந்தியா வங்காளப் பகுதிகளில் காளிதெய்வ வழிபாடும் தாய்தெய்வ வழிபாடு என்பது சிறப்பான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களின் மாற்று சக்தியாகப் “பத்திரகாளி” எனும் பெண் தெய்வம் கிராமப்புறங்களில் கொண்டாடப்படுகிறாள். உலகெங்கும்

பரவியுள்ள தாய்தெய்வ வழிபாட்டின் வளர்ந்த நிலையே இவ்வழிபாடு என்பதை அறியமுடிகிறது. மழை கொடுக்கும், நோய் தீர்க்கும் தெய்வம் மாரி என்றும், அதர்மத்திற்கு குரல்தரும் பெண்தெய்வம் பத்திரகாளி என்றும் இருநிலைகளில் நம்பப்படுகிறது. புராண காலந்தொட்டு, கதைப்பாடல், வில்லுப்பாடல் சங்க இலக்கியங்கள் வரை பெண் அவமதிக்கப்படும்போது அத்து மீறல்கள், அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக ஒரு “பத்திரகாளி” மக்களுக்குக் குறிப்பாக நாட்டார் மற்றும் நகர்ப்புற பெண்களுக்குத் தேவைப்படுகிறாள் என்பதை இதன்மூலம் உணரமுடிகிறது. எனவே இதன்மூலம் காளி வழிபாடு தாய்தெய்வ வழிபாட்டின் எச்சம் என்பது ஆய்வின் வழி தெளிவாகிறது.

மேற்கோள் நூல்கள்

1. முனைவர் தே.ஞானசேகரன், நாட்டுப்புறச்சமயம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், (ப.95).
2. பி.எல்.சாமி, தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய்தெய்வ வழிபாடு, (ப.145).
3. டாக்டர் மா.கோதண்டராமன், நாட்டுப்புறவியலும் பண்பாடும், (ப.158).
4. ஆறு.இராமநாதன், பே.சக்திவேல், தெய்வங்களின் தோற்றக் கதைகள், (ப.441).
5. மேலது, (ப.442).
6. வாழ்வியற் களஞ்சியம், தொகுதி 7, (ப.284).
7. பேரா. முனைவர் சு.சண்முகசுந்தரம், நெல்லை நாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள், (பக்.416-417).